

ЯСАУИ «ХИКМЕТТЕРІНІҢ» ТІЛІНДЕГІ ПЕРИФРАЗДАР

СЕРІКБАЙ АЙДАНА БЕЙБІТҚЫЗЫ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,
қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы,
Астана, Қазақстан

Аңдатпа: *Перифраз – белгілі бір ұғымды немесе құбылысты жанама, бейнелі түрде сипаттау тәсілі болса, фразеологизмдер – мағынасы тұтас, құрамындағы сөздер жеке мағынадан айырылып, бір ұғымды білдіретін тұрақты тіркестер. Бұл тілдік бірліктердің стилистикалық мүмкіндіктері, олардың синтаксистік және семантикалық ерекшеліктері көркем шығармаларда айқын көрініс табады.*

Атап айтқанда, XII ғасырда өмір сүрген Қожа Ахмет Ясауи хикметтерінде кездесетін фразеологизмдер мен перифраздық құрылымдар түркі дүниетанымының, сопылық поэтиканың көркемдік заңдылықтарымен астасып, сопылық ілімнің мәнін ашуға, моральдық-этикалық ұстанымдарды жеткізуге қызмет етеді. Ясауи қолданған фразеологиялық бірліктер қазіргі қазақ фразеологиясымен үндесіп, тіліміздің тарихи сабақтастығын көрсетеді.

Осы мақалада перифраз туралы ғылыми пікірлер, перифраз бен фразеологизмдердің байланысы, Ясауи хикметтері тіліндегі перифраздық қолданыстардың (синкретті тіркестердің) табиғаты, қызметі, түрлері қарастырылады. Талдау үшін Самарқанд қолжазбасының транскрипцияланған нұсқасы қолданылды.

Тірек сөздер: *фразеология, перифраз, Қожа Ахмет Ясауи, хикмет, синкретті тіркестер, сопылық поэзия, бейнелі сөз.*

Орта ғасыр түркі жазба мұралары (XI- XVI ғ.) – түркі халықтарының рухани-мәдени тарихын, әдеби дүниетанымын, тілдік ерекшелігін тануда аса маңызды дереккөздер қатарына жатады. Бұл кезең ескерткіштері тек тарихи-әдеби тұрғыдан ғана емес, түркі әдеби тілдерінің сипаты, қазіргі түркі тілдерінің жақындығы, айырым белгілері, тілдік құрылымы мен көркемдік бейнелеу құралдары арқылы да ғылыми қауым назарын өзіне аударып келеді. Әсіресе, Қожа Ахмет Ясауидің «Диуани хикмет» поэтикалық шығармасы – көне түркі тілінің оғыз-қыпшақ тармағындағы ерекшеліктерді сақтаған, сонымен қатар орта ғасырлық түркі жазба әдеби тілінің даму бағытын айқындайтын құнды дереккөз. Осы тұрғыдан алғанда, Ясауи хикметтерінің тілдік табиғатын, лексика-грамматикалық құрылымын, фразеологиялық жүйесін зерттеу – түркітану ғылымындағы өзекті бағыттардың бірі, өз алдына үлкен сала. Жалпы ясауитану ғылымында философиялық, діни-идеялық, әдеби-когнитивтік бағыттар жақсы дамып, бұл салада айтарлықтай еңбектер жарық көріп жатқанымен, Қожа Ахмет Ясауи хикметтерінің тілдік құрылымын, оның ішінде бейнелеу құралдарын арнайы талдау кенжелеп келеді. Бұл – сопылық поэзия тіліне тән поэтикалық дүниетанымды тануға, көркемдік-эстетикалық мәнге ие сөздік құралдарды зерделеуге мүмкіндік беретін өзекті әрі тың ғылыми бағыттардың бірі.

Қожа Ахмет Ясауи хикметтерінің тілін ғылыми тұрғыдан қарастыру жұмыстары XX ғасырдың екінші жартысынан бастап біртіндеп қолға алына бастағанымен, бұл бағыттағы кешенді лингвистикалық зерттеулер әлі де жүйелі дамудың бастапқы кезеңінде тұр. Кеңестік кезеңде хикметтерге тілдік талдау жасауға бағытталған алғашқы жұмыстар түркі жазба мұраларының тілі аясында жүргізілді. Ал Ясауи тіліне қатысты бірінші болып өзбек, түрік, орыс ғалымдары пікір айтқан. Атап айтқанда П.М. Мелоранский, акад. К. Залеман, проф. Ф. Көпрүлү, Ә. Нәжіп, Н.А. Баскаков, К. Ераслан және т.б.

Түркілік орта ғасыр әдебиетінің көркемдік ерекшеліктері, стилі мен бейнелеу тәсілдері қазіргі кезде тіл білімінің ерекше қызығушылығын тудырып отырған салаға айналғанымен,

Ясауи хикметтерінің тіліндегі фразеологизмдер, перифраздардың (атауды ауыстыру, бейнелеп айту) қолданысы арнайы зерттеу нысаны ретінде толық қарастырылып болған жоқ.

Тіл – тек қарым-қатынас құралы ғана емес, ол – халықтың рухани және мәдени дүниетанымының айнасы. Осы дүниетанымның тілдік деңгейде көрініс табатын бірегей құбылысы – фразеологизмдер. Фразеологизмдер – тілдегі қалыптасқан, тұтас мағына беретін, құрамындағы сөздер семантикалық жағынан тұтасып кеткен тілдік метафоралық композициялар. Зерттеушілер фразеологизмдерді тануда «мағына бірлігі, тіркес тиянақтылығы, сақталған қолданыс үлгісі» деген белгілерді жатқызады [1]. Әсіресе, «ғасырлар бойы белгілі бір образды ұғымда қалыптасып, поэтизмге айналған фразеологиялық тіркестердің» [2] орны ерекше. Поэтикалық экспрессияны берудің ең тиімді құралы – поэтикалық фразеологизмдер (суреттеме сөз тіркестері). Автор тілінде бір нәрсені жай атайтын тіркестер (атауыш мәндегі тіркестер) де көп қолданылады, сондықтан да, бейнелі фразеологизмдер, әсіресе перифраздар деп бөліп қарастырып отырмыз. Фразеологизмдердің ол топтары өз алдына бөлек талдануы қажет. Ең алдымен, перифраз қандай құбылыс және оның фразеологизмдерге қатысы мәселесін анықтап алу қажет.

Перифраз тақырыбын арнайы зерттеп, біршама пікір айтқан Ө. Айтбайұлы өз еңбегінде перифразды фразеологияның ерекші салаларының қатарына жатады деп көрсетеді де келесідей дәлелдер келтіреді: 1) екеуінің антологиялық табиғаты (мақсаттары – тілге әсерлік, көркемдік беру); 2) екеуі де атауыштық қызмет атқарады (номинативті); 3) метафоралық байланыс түзеді; 4) сөздің мағынасын кеңейтеді; 5) екеуі де кем дегенде екі сөзден тұрады (құрылысы ұқсас); 6) стильдік қызметтері бір-біріне жақын (экспрессивті орамдар, эвфемистік орамдар, ирониялық орамдар); 7) сөйлем ішінде екеуінің де қызметі шектеулі; 8) синонимдік варианттары көп болады. Сонымен екеуінің осындай ұқсастықтарын көрсетіп, ғалым перифразды фразеологияның нысаны деп есептейді [3]. «Перифраз - (грек, periphrasis – айналым)–құбылыстар мен заттардың атын атап, түсін түстеп емес, соның айналасындағы айрықша белгі-қасиеттерді негізге алатын ауыстыру тәсілінің бір түрі. Перифраза текстің идеялық-эстетикалық және көркемдік байлығын арттырады. Мағыналық экспрессивтігін, әсерлілігін күшейтеді» [4]. Академик Р. Сыздық перифразды белгілігі бір ұғымды жай қолданыстағы сөзбен атау емес, бір белгісін көрсетіп, яғни астарлап айтқанда сол белгіні танытатын сөзді келтіріп суреттеп атауды жүзеге асыру деп анықтама бере келе мынадай мысалдар келтіреді: «Адам өмірін ұзақ көш деп атаса, мұнда адам өмірінің көш сияқты жылжу, ілгері басу, күннен күн, жылдан жыл өткізу тәрізді белгісін көш сөзімен көрсетіп, суреттеп, өзге сөздермен атап тұр. Немесе өлді дегенді дәм-тұзы таусылды деп суреттеп білдіретін болсақ, мұнда адам баласының қоректенудің арқасында өмір сүретіні, сол қорегі таусылса, тіршіліктен де айырылататын белгісі аталып, бұл ұғым суреттеме тәсілмен беріліп тұр» [5]. Тіл білімінде А.А. Потебня перифразды: «описание, обиняк, речь околицею» [6] деп суреттеуші, атаушы қасиетін айтады, ал қазақ тіл білімінде З. Қабдолов «қайта айтып беру» дейді. Пікірлерлі саралай перифразға тек бейнелі, сөздің семантикасына қосымша жаңалық енгізетін көркем тіркестерді жатқызуды дұрыс деп есептейміз.

Зерттеуіміздің нысаны – Ясауи тілінде кездесетін поэтикалық құрылымдар, оның ішінде перифраздар. Хикметтер тілін зерттеуші академик Р. Сыздық сопылық поэтикадағы бұл тәсілді түркі тілінде жақсы көрінген амал деп атайды. Ясауи қолданысындағы синкреттік тіркестердің жақсы дамығанын жазып, хикметтегі: «ғариб башым нәфс елкідін күтұлмады (46 а, 4) деген өлең жолы бар. Мұндағы нәфс елкі (нәпсінің қолы) деген фразеологизмде нәфс - дерексіз есім атауы, қол - деректі ұғым (адамның дене мүшесі, шындығында, бұл екі сөздің мағынасы оларды тіркестірмеуге тиіс, бірақ бейнелеп атау үшін адамға тән нәпсі сезімі пайда болса, оның адамды еркіне жібермей қармап алатын белгісін қол сөзімен тіркестіру арқылы білдіріп тұр). Жан құлағы дегенде адамның жаны - сезім дүниесі бір нәрсені білу үшін оны көруі немесе естуі керек болады деп, адам сезімінің осы қасиетін атау үшін құлақ сөзін тіркеп, аса әсерлі астарлы бірлік (фразеологизм) пайда болып тұр» [7] деп талдайды. Демек Ясауи

Қазақ поэзиясында ойды бейнелі жеткізудің бір тәсілі ретінде перифраз ертеден қолданылып келеді. Бұл әдістің өріс алған көрінісі Абай өлеңдерінен анық байқалады. Алайда мұндай тәсілге Абайға дейін де жүгінген ақындар болды. Мәселен, Дулат Бабатайұлы *тас ағызған ағын, толқынды теңіз, жел қайық* сияқты метафоралар арқылы замана болмысын сипаттап, перифраздық бейнелеудің поэтикалық мүмкіндігін көрсеткен.

Бұл дәстүрдің түп-тамыры одан да әріде — Ясауи заманындағы сопылық поэзияда жатыр. «Қожа Ахмет Ясауи хикметтерінде кездесетін көңіл құсы, жан құлағы, ғашық жүгін көтеру, тәубе тоны секілді тіркестер Абай шығармаларындағы талаптың тұлпары, өмірдің тоны сияқты бейнелі сөздермен мазмұн жағынан да, поэтикалық функциясы жағынан да үндес» [10]. Бұл — қазақ поэзиясының метафоралық тілі мен көркемдік дүниетанымында сопылық дәстүр сабақтастығының үзілмегенін дәлелдейді.

Сонымен қатар, Ясауи тіліндегі фразеологиялық перифраздардың көбісі мағыналық және тұлғалық жағынан қазіргі қазақ тіліндегі бейнелі тіркестермен ұқсас. Мысалы, «қияметте көтерер қырық есектің жүгі» тіркесі — жүктің ауырлығын білдіру үшін қолданылған гиперболалық фразеологизм. Сол сияқты, «жүрегін қан етіп жоқтау», т.б жолдар қазіргі қазақ тілінде де кездесетін тұрақты ауыспалы мағынадағы тіркестермен үндесіп жатыр.

Перифразға қатысты зерттеулерді қарастыру барысында бұл мәселенің түркологияда жеткілікті деңгейде қамтылмағанын, ал қазақ тіл білімінде арнайы монографиялық еңбектердің жоққа тән екенін байқадық. Дегенмен кейбір тілші ғалымдар белгілі бір қаламгердің тілін талдау барысында перифраз мәселесіне жанама түрде тоқталып өткен. Алайда бұл шағын сілтемелер мен тұспалдар перифраздың табиғатын тереңінен ашуға жеткіліксіз екені белгілі. Ясауи хикметтеріндегі перифраздар — бейнелеу тәсілдерінің бірі ретінде сопылық дүниетанымды көркем жеткізудің маңызды құралы. Бұл тіркестер поэтикалық әсерлілікке, мағыналық тереңдікке ие болып, автор идеясын жанама жолмен жеткізеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. – Алматы, 1977. – 590-Б.
2. Сыздықова Р. Ғ. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы, 1993. – 286-Б
3. Айтбайұлы Ө., Үсенбаева Г. Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары. – Алматы, 2012. – 108-Б
4. Ахметов.З. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. Алматы: «Ана тілі» баспасы, 1998. – 380-Б
5. Сыздықова Р. Абайдың сөз өрнегі. Көптомдық шығармалар жинағы. – Алматы: «Ел-шежіре», –2014. –123-Б
6. Потебня А.А. Из записок по теории словестности//Эстетика и поэтика.–М., 1976. С.512
7. Сыздықова Р. Ясауи «Хикметтерінің» тілі. – Алматы. Сөздік-Словарь, 2004.– 169-Б.
8. Айтбайұлы Ө., Үсенбаева Г. Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары. – Алматы, 2012. – 129-Б.
9. Аханов К. Тіл білімінің негіздері – 2-ші басылымы.- Алматы: Мектеп. 1978,-497-Б.
10. Сыздықова Р. Абайдың сөз өрнегі. Көптомдық шығармалар жинағы. – Алматы: «Ел-шежіре», –2014. –113-Б.